

*Абдулладжанов Б.Р., д.м.н.
доцент
Якуббекова М.
ассистент*

Андижанский государственный медицинский институт

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В данной статье авторы приводят актуальность симуляционного обучения в медицине, в частности по специальности терапия. На современном этапе основная нагрузка по симуляционному обучению должна быть возложена на преподавателей профильных кафедр, работающих в клинических учреждениях. Оптимально – параллельная работа преподавателя как в клинике, так и в симуляционном центре, что позволяет провести обучение на высоком уровне.

Ключевые слова: технология, обучение, медицина, симуляция, терапия, студенты, дезинфекция, пациент.

*Abdullajanov B.R., ScD.
associate professor
Yakubbekova M.
assistant
Andijan State Medical Institute*

SIMULATION TECHNOLOGIES IN HIGHER MEDICAL EDUCATION

In this article, the authors cite the relevance of simulation training in medicine, in particular in the specialty therapy. At the present stage, the main burden of simulation training should be assigned to teachers of specialized departments working in clinical institutions. Optimal is the parallel work of the teacher both in the clinic and in the simulation center, which allows for high-level training.

Keywords: technology, education, medicine, simulation, therapy, students, disinfection, patient.

Актуальность проблемы. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» за №УП-5847 от 8 октября 2019 года, в целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки

самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий, во всех формах и типах учреждений системы непрерывного образования Республики Узбекистан образовательный процесс может быть достигнут путем создания современных условий для преподавания при условии, что он научно и методически полностью обеспечен [1].

Сегодня в целях повышения эффективности образовательного процесса система симуляционного обучения вошла в систему медицинского высшего образования и широко используется в качестве современного средства обучения [5]. Образовательный процесс по специальностям состоит из двух неотъемлемых компонентов: понимания патофизиологических основ заболевания и подготовки врача путем развития практических навыков [3]. Но отсутствие условий и возможностей для развития практических навыков врачей вызывало трудности.

Материалы и методы. Цель: внутривенное введение больших доз лекарственных средств, парентеральное питание и лечение.

Показание: рецепт врача.

Противопоказание для использования: наличие повышенной чувствительности к препарату, местных повреждений кожи, воспаления, отека, гематомы.

Трудности: воздушная эмболия, гематома, аллергические реакции, сепсис, ВИЧ, вирусный гепатит, некроз.

Место инъекции: локтевая, лучевая вена, сосуды верхних и нижних конечностей, подключичная вена.

Внутривенное капельное введение проводится по специальному назначению. Для этой процедуры лечебные кабинеты и отделения следует предварительно очистить и проветрить с помощью бактерицидной установки. Подготовка к внутривенному капельному введению, оборудование: комплект сменной спецодежды: халат, шапочка (кепка), гигиенический чехол с обувью. Средства индивидуальной защиты: маска, перчатки, очки или защитная маска. Медицинские инструменты могут быть одноразового и многоразового применения (за каждую инъекцию): стерильная капельная система, стерильный лоток, стерильные лотки, нестерильные лотки, лоток для использованного материала, стерильные ватные шарики; Контейнеры для обеззараживания и утилизации медицинских отходов. Контейнеры для обработки рабочих поверхностей до и после работы имеют соответствующую маркировку:

- «чистые тканевые салфетки»;
- «для дезинфекции рабочих поверхностей»;
- «для переработки использованных салфеток».

Контейнеры для дезинфекции медицинских изделий могут быть повторно загружены с соответствующей информацией: 15

- «дезинфицировать лотки»;
- «дезинфицировать пинцеты».

О единовременной загрузке тары для обеззараживания и утилизации изделий медицинского назначения с соответствующими:

- на уровне «А»;
- «Г-класс»;
- «стадия Б»;
- «для дезинфекции систем одноразовой загрузки»;
- «разовые мероприятия по дезинфекции игл»;
- «дезинфицировать использованные ватные шарики»;
- «для дезинфекции использованных масок»;
- «Дезинфицировать использованные перчатки».

Подготовка к процедуре:

1. Пригласите и проинформируйте пациента, узнайте анамнез аллергии, получите согласие на процедуру. 2. Провести гигиену рук по алгоритму. 3. Наденьте маску, наденьте перчатки и обработайте их антисептиком. 4. Подготовьте стерильный лоток со стерильными ватными шариками и стерильными подушечками. Смочите ватные шарики спиртовым антисептиком. 5. Подготовьте лекарство: проверьте список назначений врача, проверьте срок годности лекарства, убедитесь, что целостность ампулы соответствует наименованию на упаковке ампулы, визуально оцените лекарственное средство на совместимость. Первым шариком обработайте внешнюю крышку бутылки препарата, открыть нестерильным пинцетом центральную часть металлической крышки флакона (при необходимости) и обработать резиновую пробку флакона вторым ватным тампоном. 7. Проверьте целостность упаковки и срок стерильности инфузионной системы. 8. Откройте упаковку с системой и получите ее. 9. Закройте зажим на системе, снимите колпачок с иглы флакона, вставьте полную иглу во флакон. 10. Переверните бутылку вверх дном и закрепите на штативе, откройте воздушный канал. 11. Нажмите и заполните цилиндр системы до середины. 12. Стерильным пинцетом снимите инъекционную иглу с колпачком, поместить на стерильный лоток. Откройте зажим и наполните капельницу жидкостью по всей длине с полным вытеснением воздуха (на лотке). 15. Закрепите систему на штативе.

Результаты и обсуждение. Наши результаты согласуются с литературными данными [2,4]. Ю.К. Смаилов показала, что использование симуляционного оборудования для обучения студентов на клинических кафедрах имеет ряд преимуществ перед традиционными методами обучения. Студенты группы «Симуляция» показали хорошие результаты в освоении измерений артериального давления, катетеризации периферических сосудов и других практических навыков.

Использовать экспертов только для симуляционного обучения неразумно. Оптимально – параллельная работа преподавателя как в клинике, так и в симуляционном центре. Это позволяет провести обучение на высоком уровне. На самом деле, если речь идет о мануальном обучении, то достаточно простого дипломированного специалиста.

Подводя итоги, симуляционное обучение имеет следующие преимущества:

- 1) у студентов нет страха перед пациентом;
- 2) у пациента нет осложнений во время процедуры;
- 3) наличие возможности координировать и контролировать действия студентов во время практики;
- 4) неограниченное количество упражнений и их повторение;

Использованные источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования республики узбекистан до 2030 года» за №УП-5847 от 8 октября 2019 года.
2. Блохин Б.М. Симуляция как инновационный метод обучения неотложной педиатрии / Б.М. Блохин, И.В. Гаврютина // Медицинское образование и профессиональное развитие. - 2011. - № 3(5). - С. 112–119.
3. Бывальцев В.А. Новые симуляционные технологии в нейрохирургии / В.А. Бывальцев, Е.Г. Белых, Н.А. Коновалов // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко. - 2016. - № 2. - С. 102–107.
4. Гаврилова Д.В. Симуляционные технологии в медицине и образовании / Д.В. Гаврилова, Ю.С. Сизов // БМИК. - 2019. № 10. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simulyatsionnye-tehnologii-v-meditsine-i-obrazovanii> (дата обращения: 22.03.2022).
5. Жураев А.Х. Таълим тизимида педагогик дастурий воситаларни жорий этиш афзалликлари. ЎзМУ хабарлари журнали. 1/1-сон 2020 й. –Б. 85-89.